

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа
«Інститут модернізації змісту освіти»
Національна металургійна академія України
(Український державний університет
науки і технологій /УДУНТ/)
Університет Аалто Гельсінкі /Фінляндія/
Технічний Університет - Варна /Болгарія/
Університет Алгарве Фаро /Португалія/
Національний авіаційний університет /Україна/
Дніпровський освітній центр /Україна/
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного
університету /Україна/

Ministry of Education and Science of Ukraine
State Scientific Institution
“Institute of Education Content Modernization”
National Metallurgical Academy of Ukraine
(Ukrainian State University
of Science and Technologies /USUST/)
Aalto University Helsinki / Finland /
Technical University – Varna /Bulgaria/
Universidade do Algarve /Portugal/
National Aviation University /Ukraine/
Dnipro Education Center /Ukraine/
Kharkiv Trade and Economics Institute
of Kyiv National University
of Trade and Economics /Ukraine/

**IV Міжнародна конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В НАУЦІ ТА ОСВІТІ.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»**

**6 - 8 грудня 2021 р.
м. Гельсінкі, Фінляндія**

МАТЕРІАЛИ

**IV International Conference
«INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN SCIENCE AND EDUCATION.
EUROPEAN EXPERIENCE»**

**December 6 - 8, 2021
Helsinki, Finland**

PROCEEDINGS

**Дніпро – Гельсінкі
2021**

УДК 658.562.012.7
ББК 30.607
МЗ4

Схвалено Вченою радою навчально-наукового Інституту промислових та бізнес технологій УДУНТ і редакційною радою конференції

Укладачі: Т.С. Хохлова, Ю.О. Ступак

IV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. – Дніпро-Гельсінкі, 2021. – 296 с.

До збірника матеріалів IV Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (6-8 грудня 2021 р., Гельсінкі, Фінляндія) увійшли 66 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.

Proceedings of the IV International Conference «Innovative technologies in science and education. European experience » (December 6-8, 2021, Helsinki, Finland) includes 66 reports (articles, theses) received by the organizing committee and accepted for publication.

**Верстка збірника здійснена з оригіналів,
наданих авторами в електронному вигляді.**

**Тексти доповідей / статей, тез / та їх назви в змісті відтворені мовами оригіналів,
в редакції, запропонованій авторами**

**Укладачі збірника і поліграфічне підприємство не несуть відповідальності
за зміст доповідей, а також якість ілюстрацій,
виконаних з відхиленнями від вимог редакційної ради**

ISBN 978-617-7340-18-7

© УДУНТ, 2021
© Дніпровський освітній центр, 2021
© Хохлова Т.С., Ступак Ю.О.,
упорядкування, 2021

**РЕДАКЦІЙНА РАДА
EDITORIAL BOARD**

Олександр Величко, д.т.н., проф., член - кореспондент Національної академії наук України (Національна металургійна академія України / Український державний університет науки і технологій /)

Венцислав Валчев, д-р. інж., проф. (Технічний університет - Варна, Болгарія)

Тетяна Хохлова, к.т.н., проф. (Національна металургійна академія України / Український державний університет науки і технологій /)

Кай Р. Ліліус, д-р, проф. (Університет Аалто, Гельсінкі, Фінляндія)

Валерій Іващенко, д.т.н., проф. (Національна металургійна академія України / Український державний університет науки і технологій /)

Ернст Козеснік, д.т.н., проф. (Технічний Університет Відень, Австрія)

Томас Диллінджер, д.т.н., проф. (Технічний Університет Відень, Австрія)

Володимир Кудін, д.т.н., проф. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

Михайло Гасик, д.т.н., проф. (Університет Аалто, Гельсінкі, Фінляндія)

Рібейро Джонкалвес, доктор філософії, проф. (Університет Алгарве, Фаро, Португалія)

Адріано Примпао, доктор філософії, проф. (Університет Алгарве, Фаро, Португалія)

Лора Пронкіна, к.е.н., проф., Академік Академії економічних наук України (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна)

Геннадій Швачич, д.т.н., проф. (Національна металургійна академія України / Український державний університет науки і технологій /)

Ельвіра Лузік, д. пед. н., проф. (Національний авіаційний університет, Україна)

Іван Іванов, д-р. інж., доц. (Технічний університет - Варна, Болгарія)

Наталія Ладогубець, к. пед. н., проф. (Національний авіаційний університет, Україна)

Юрій Ступак, к.т.н., доц. (Національна металургійна академія України / Український державний університет науки і технологій /)

Alexander Velichko, Dr. Sc., Prof., Corr. Member of Ukraine National Academy of Sciences (National Metallurgical Academy of Ukraine / Ukrainian State University of Science and Technologies /)

Ventsislav Valchev, Prof. Eng., PhD (Technical University of Varna, Bulgaria)

Tatyana Khokhlova, Dr. Eng., Prof. (National Metallurgical Academy of Ukraine / Ukrainian State University of Science and Technologies /)

Kaj R. Lilius, Dr. Sc., Prof. (Aalto University, Helsinki, Finland)

Valery Ivashchenko, Dr. Sc., Prof. (National Metallurgical Academy of Ukraine / Ukrainian State University of Science and Technologies /)

Ernst Kozeschnik, Dipl.-ing. Dr. techn., Prof., (Technical University Wien, Austria)

Thomas Dillinger, Dipl.-ing Dr. techn., Prof., (Technical University Wien, Austria)

Volodymyr Kudin, Dr. Sc., Prof. (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Michael Gasik, Dr. Sc., Prof. (Aalto University, Helsinki, Finland)

Ribeiro Joncalves, PhD., Prof. (University of Algarve, Faro, Portugal)

Adriano Primpao, PhD, Prof (University of Algarve, Faro, Portugal)

Lora Pronkina, Candidate of Economic Sciences Prof., Acad. of Academy of Economic Sciences of Ukraine (Kharkiv Trade and Economics Institute of KNUTE, Ukraine)

Henadii Shvachych, Dr. Sc., Prof. (National Metallurgical Academy of Ukraine / Ukrainian State University of Science and Technologies /)

Elvira Luzik, Dr. Sc. (Pedagogical), Prof. (National Aviation University, Ukraine)

Ivan Ivanov, Dr. Eng., Assoc. Prof. (Technical University of Varna, Bulgaria)

Nataliia Ladogubets, Candidate of pedagogical sciences, Prof. (National Aviation University, Ukraine)

Yury Stupak, Dr. Eng., Assoc. Prof. (National Metallurgical Academy of Ukraine / Ukrainian State University of Science and Technologies /)

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1.

Інноваційні технології в освіті

- основні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу - національна специфіка, проблеми, пріоритети;
- інформаційні та комунікаційні технології і їх використання в освіті;
- сучасні аспекти розвитку системи освіти;
- проблеми і перспективи входження вузів України в європейський і світовий освітній простір;
- міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;
- управління системою освіти і самостійність університетів;
- розробка і реалізація професійних і освітніх стандартів в умовах двоступеневої підготовки (бакалавр-магістр);
- створення нових програм навчання і вдосконалення методик викладання відповідно до міжнародних стандартів;
- академічна мобільність викладачів та студентів в умовах єдиного європейського освітнього простору;
- форми і методи контролю якості навчання;
- роль науки і інновацій в системі управління якістю освіти у вищих навчальних закладах;
- роль гуманітарної освіти у розвитку ключових компетенцій конкурентоспроможного фахівця;
- модульні технології освіти в системі неперервної професійної освіти;
- дистанційне навчання: шляхи та перспективи розвитку;
- публічне управління і адміністрування.

СЕКЦІЯ 2.

Сучасні проблеми розвитку науки і виробництва

- інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку науки;
- прогресивні технології в науці та промисловості, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;
- сучасні енергозберігаючі технології в промисловості;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- перспективні конструкційні матеріали та сучасні технології обробки матеріалів;
- сучасне обладнання для науки і промисловості;
- автоматизоване управління технологічними процесами і інтегровані виробничі системи;
- інформатизація та комп'ютеризація в промисловості, програмно-технічні комплекси та технології;
- сучасні проблеми економічної теорії та актуальні проблеми сучасної економіки;
- питання фінансового менеджменту і оподаткування;
- модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки;
- міжнародний досвід та вітчизняна практика реалізації конкурентної політики;
- теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств;
- сучасні проблеми розвитку туризму і готельно-ресторанного бізнесу.

SUBJECTS OF CONFERENCE WORK

SECTION 1.

Innovative technologies in education

- the main tendencies of the development of higher education in the European Union countries - national specifics, problems, priorities;
- information and communication technologies and their use in education;
- modern aspects of the education system development;
- problems and prospects of entry for higher educational institutions of Ukraine into the European and world educational space;
- international cooperation and integration in the field of education;
- management of the education and autonomy of Universities;
- development and implementation of professional and educational standards in conditions of two-level training (Bachelor-Master);
- creation of new study programs and improvement of teaching methods in accordance with international standards;
- academic mobility of teachers and students in the context of a uniform European educational space;
- forms and methods of education quality control;
- the role of science and innovation in the quality management system of education in higher education institutions;
- the role of humanitarian education in the development of key competences of a competitive specialist;
- modular technologies of education in the system of continuous vocational education;
- distance learning: ways and perspectives of development;
- public administration and administration.

SECTION 2.

Modern problems

of science and production development

- investment-innovative aspects of science development;
- advanced technologies in science and industry, ensuring quality and competitiveness of products;
- modern energy-saving technologies in industry;
- ecology and environment protection;
- promising structural materials and modern materials processing technologies;
- modern equipment for science and industry;
- automated control of technological processes and integrated production systems;
- informatization and computerization in industry, software and technical complexes and technologies;
- modern problems of economic theory and actual problems of the modern economy;
- issues of financial management and taxation;
- modification of competition policy in the conditions of formation of an innovative economy;
- international experience and domestic practices of the implementation of competition policy;
- theoretical basis of enterprise competitiveness;
- modern problems of tourism development and hotel / restaurant business.

————— Секція 1 —————

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

ГОЛОВА - ЛУЗІК ЕЛЬВІРА ВАСИЛІВНА

докт. пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти
Національний авіаційний університет /Україна/

————— Section 1 —————

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

CHAIRMAN – ELVIRA LUZIK

Dr. (Pedagogical), Prof.
Head of the Department of Pedagogy and Psychology of Vocational Education
of National Aviation University /Ukraine/

In English: [Samusenko SO, Shevchenko AS, Filatova IV. The influence of medical information campaigns on ENT diseases in children as an innovation of public health. Proceedings of the IV International conference "Innovative technologies in science and education. European experience (Finland, Helsinki, Aalto University, December 6-8, 2021). P. 92-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5803900>]

: [, , .
IV «
, 6-8 2021 .). . 92-5.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5803900> ()]

THE INFLUENCE OF MEDICAL INFORMATION CAMPAIGNS ON ENT DISEASES IN CHILDREN AS AN INNOVATION OF PUBLIC HEALTH

*Chief Physician of CCH No.30¹ S.O. Samusenko,
Director of KhRIPHS² A.S. Shevchenko,
Assoc. Prof. of the Dep. of Otolaryngology and Pediatric Otolaryngology
of KhMAPE³ I.V. Filatova*

¹MNPE "City Clinical Hospital No.30" of KhCC, Kharkiv, Ukraine

²Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, Kharkiv, Ukraine

³Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

The state of health of the population is a reflection of economic and social potential, well-being of the nation, socio-economic, environmental, sanitary and demographic situation. Population health and the quality of life of individuals are determined by interrelated factors belonging to different spheres of human and social life. And healthcare is just one of those areas. Identifying the most important health threats and planning effective disease prevention belongs to the field of public health. About 37% of diseases occur in children. Analysis of the indicators of treatment for primary care of children connects the vast majority of such applications with ENT diseases [1; 2].

Slabkyi H.O. et al. (2019) in the analysis of the medical and demographic situation in Ukraine for the period 2013–2017 note [3] that in this period there was a reduction in the overall incidence and prevalence of diseases in children (table 1), as well as a reduction in diseases of the ear and mammary gland by 3.19% (from 1.88 to 1.82 per 100 thousand population of the corresponding age) and a decrease in the prevalence of these diseases among children by 5.23% (from 47.13 to 41.9 per 100 thousand population). According to Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine [4] for the period from January 1, 2019, to August 30, 2019, in Ukraine registered 1,074 outbreaks of infectious diseases, which exceeds this figure for the same period in 2018 almost twice (576 outbreaks). Most of the victims of these outbreaks are children (6,555 out of 8,647).

Table 1 – Dynamics of diseases prevalence and children morbidity in Ukraine for the period 2013-2017 (per 100 thousand of the population)

Years	2013	2014	2015	2016	2017	2013–2017
Indicator						
Morbidity	1,394.4	1,286.07	1,274.76	1,316.07	1,290.69	-103.71
Prevalence of diseases	1,920.34	1,760.73	1,742.3	1,777.16	1,747.67	-172.67

The large number of children suffering from infectious diseases, including the respiratory system, makes us think about the possibility of involving children in the COVID-19 pandemic. Researchers from different countries speak about such a possibility [5]. In October 2021, the Ministry of Health of Ukraine recommended to vaccinate children 12+ from COVID-19 (if all routine vaccinations are available) with Comirnaty vaccine from Pfizer/BioNTech with dosage and vaccination procedure, as in adults: two doses of 0.3 ml with at intervals of 21–28 days [6]. According to the US Centers for Disease Control and Prevention, as of mid-October 2021, Pfizer-BioNTech's Comirnaty vaccine is 93% effective in adolescents 12–18 years of age [7] and is already approved for use in children 12 years of age and older in the United States, Canada, Australia, Japan and EU countries.

There should be a 14-day break between vaccinations against COVID-19 and other infectious diseases. Exceptions are emergency vaccination and influenza vaccination. Vaccination of children under 16 years of age takes place with the obligatory consent of parents or guardians [8]. Immunity to COVID-19 is formed after the second dose of the vaccine, which should be administered at regular intervals after the first dose: CoronaVac/Sinovac – 14–28 days, Comirnaty/Pfizer – 21 days, Moderna – 28 days, AstraZeneca – 4–12 weeks.

A convincing argument in favor of the need for vaccinations in the current wave of the COVID-19 pandemic is the fact of hospitalization and connection to the ventilators of mostly unvaccinated patients with coronavirus infection [9]. It was this pandemic that became the basis for the systematic eradication of anti-

vaccine ideas in Ukrainian society. Similar processes are taking place in other countries. Reducing anti-vaccine sentiment, in our opinion, may in the future improve vaccination rates against other infectious diseases (influenza, measles, diphtheria, tetanus, others). In order to accomplish this task, it will be expedient to intensify medical education programs. A feature of such pandemic campaigns is their transfer to the online space.

It is also advisable to include in the list of issues to be addressed educational activities, issues of prevention of excessive use of antibiotics for the treatment of respiratory infectious diseases [10], issues of respiratory etiquette [11], etc.

Conclusions

1. Children are the most favorable part of the population for respiratory infections. Fortunately, few children are currently infected with the coronavirus infection at the current stage of the COVID-19 pandemic. However, the risk of their active involvement in subsequent waves of the pandemic remains high, because the directions of possible mutations in the virus are unknown. After the United States, Canada, Australia, Japan, and the European Union, Ukraine has also recommended vaccinating children aged 12+.

2. The COVID-19 pandemic has convincingly proven the importance of vaccinations to combat serious infectious diseases. Against the background of declining anti-vaccine sentiment in the society of many countries, it is advisable to intensify informational medical education campaigns that can solve not only the COVID-19 pandemic, but also many other vaccine-controlled diseases, as well as antibiotic overuse and related antibiotic resistance. A sign of innovation is the transfer of informational medical education campaigns to the online space.

References

1. Samusenko SO, Serdiuk OI, Shevchenko AS. Analysis of the prevalence and approaches to the treatment of ENT diseases in certain countries of the European and Asian regions. The 2nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (Sweden, Stockholm, November 7-9, 2021). P 93-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5671990>

2. Grshybowkyj JL, Lyubinets OV. Medical-social determinants of health (review of the world literature). Ukrainian Medical Journal, 2020;2(136)-2:5p. <https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.136.175646> [Ukrainian].

3. Slabkiy GO, Mironyuk IS, Koshelia II, Dudnyk SV. Medical-demographic situation as a global problem of public health of Ukraine. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine, 2019;(3):62-7. <https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10594> [Ukrainian].

4. Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine. Disease control. Operational data on outbreaks. Available from: <https://phc.org.ua/kontrol->

zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/operativni-dani-pro-spalakhi [Ukrainian].

5. Shetty KR, Komshian SR, Devaiah A, Levi JR. Review of Pediatric Otolaryngology Clinical Trials: Past Trends and Future Opportunities. *Laryngoscope*. 2020;130(11):2719-2724. <https://doi.org/10.1002/lary.28511>. PMID: 31994735.

6. In Ukraine, it was recommended to vaccinate 12+ children from COVID-19 in the presence of all routine vaccinations. Ministry of Health of Ukraine, October 29, 2021. Available from: <https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-rekomendovali-schepiti-vid-covid-19-ditej-12-za-najavnosti-usih-rutinnih-sheplen> [Ukrainian].

7. Olson SM, Newhams MM, Halasa NB, Price AM, Boom JA, Sahni LC, et al. Effectiveness of Pfizer-BioNTech mRNA Vaccination Against COVID-19 Hospitalization Among Persons Aged 12-18 Years – United States, June–September 2021. *CDC*, October 22, 2021. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 2021; 70(42):1483-8. Available from: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7042e1.htm>

8. In Ukraine, it was recommended to vaccinate 12+ children from COVID-19 in the presence of all routine vaccinations. Ministry of Health of Ukraine, October 29, 2021. Available from: <https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-rekomendovali-schepiti-vid-covid-19-ditej-12-za-najavnosti-usih-rutinnih-sheplen> [Ukrainian].

9. 98% of those hospitalized with COVID-19 in Ukraine are unvaccinated. Ministry of Health of Ukraine, September 20, 2021. Available from: <https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani> [Ukrainian].

10. Samusenko SO, Shevchenko AS. The influence of physicians and parents' personality to diagnostic and treatment of children with respiratory tract infections. The 5th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (October 28-30, 2021, Chicago, USA). Section 12 "Medical sciences". P. 101-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5644258>

11. Shevchenko AS, Gavrilov EV. Infectious safety issues in work instructions and educational disciplines of Valeology and Health Pedagogy on the example of the current COVID-19 coronavirus pandemic. Proceedings of the II International Scientific and Technical Internet Conference "Latest Technologies in Education, Science and Production" (April 16, 2020). Ukraine, Pokrovsk: SHEI "DonNTU", 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). P. 182-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3950555> [Russian].

ЗМІСТ CONTENTS

(прізвища авторів і назви доповідей наведені мовою оригіналу)
(authors surname and the list of reports correspond to originals)

СЕКЦІЯ 1: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ SECTION 1: INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

<i>Березницький Я.С., Дука Р.В., Ярошенко К.О., Малиновський С.Л.</i> Впровадження інноваційних технологій в організацію освітнього процесу вищих навчальних закладів медичного профілю	6
<i>Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Золотова А.В., Ус В.Ф., Колган А.В.</i> Використання чорно-білої графіки в процесі професійного навчання студентів-дизайнерів	10
<i>Голицына И.Н.</i> Технологии электронного обучения в современном высшем образовании	17
<i>Голуб Є.С.</i> Методи оцінювання знань та вмінь студентів в умовах дистанційного навчання	22
<i>Грек Л.П.</i> Застосування андрогогічних підходів в процесі післядипломного навчання	27
<i>Гуда О.В., Крадінова Т.А., Тимошук В.М., Гануліч Б.К.</i> Особливості вивчення курсу «Вища математика» при використанні технологій дистанційного навчання	29
<i>Гулай О.І., Шемет В.Я., Фурс Т.В.</i> Оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання	33
<i>Dimitrov Sergey</i> Summary analysis of the activity and prospects of credit mobility projects financed by the Erasmus+ program at the Technical university of Varna	37
<i>Замай Ж.В., Гуменюк О.Л., Іваненко К.М., Волкова Р.М.</i> Актуальні питання викладання освітньої компоненти «Харчова хімія» в умовах дистанційного навчання	39
<i>Коноплицький В.С., Погорілий В.В., Сасюк А.І., Лукіянець О.О., Пасічник О.В.</i> Перспективи розвитку дистанційного навчання медико-біологічного спрямування на факультетах післядипломної освіти	42
<i>Кравченко М.В.</i> Стан розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області як основної складової економічної безпеки регіону	44
<i>Кузнецов О.А.</i> Дискусія зі студентами як метод розвитку критичного мислення і формування комунікативної і дискусійної культури майбутніх фахівців	47
<i>Кучеренко Н.В.</i> Викладання освітньої компоненти «Технологія ліків (аптечна)» у світі інноваційних технологій	52

<i>Лузік Е.В., Ладозубець Н.В.</i> Суб'єктивні ризики для предметних та рейтингових переваг дистанційної освіти в умовах пандемії коронавірусу COVID-19	55
<i>Мироненко М.А., Галацька В.Л.</i> Особливості організації вивчення вибіркового дисциплін за бакалаврськими та магістерськими програмами в технічних університетах України	60
<i>Mykhailova Yelyzaveta, Mykhailov Stanislav</i> Economic potential of educational institution	64
<i>Наконечна Л.Й.</i> З досвіду організації дистанційного навчання математичних дисциплін у ВНЗ	67
<i>Німко Н.М.</i> Використання мобільних додатків для реалізації STEM-проектів	70
<i>Огоренко В.В., Гненна О.М.</i> Особливості формування емпатичного ставлення студентів медиків до пацієнтів психіатричного профілю під час навчання на дисципліні «Психіатрія, наркологія і медична психологія»	75
<i>Огоренко В.В., Гненна О.М., Шрайбман Є.А.</i> Психологічні наслідки домашнього насильства	80
<i>Огоренко В.В., Шорніков А.В.</i> Використання ділових ігор в підготовці лікарів-інтернів за спеціальністю «Психіатрія»	83
<i>Павличенко А.В., Кулина С.Л.</i> Якість вищої освіти – проблеми та шляхи подолання	85
<i>Перепелиця Н.Ю.</i> Онлайн-олімпіада – сучасний інструмент впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес	89
<i>Samusenko S.O., Shevchenko A.S., Filatova I.V.</i> The influence of medical information campaigns on ent diseases in children as an innovation of public health	92
<i>Трифанина Л.С.</i> Влияние знаний на развитие информационной культуры современной цивилизации	96
<i>Хохлова Т.С., Ступак Ю.О., Соловійова І.А., Горобець А.П., Ревенко О.О.</i> Щодо участі роботодавців у вдосконаленні змісту підготовки фахівців в університетах	103
<i>Цуруль О.А.</i> Методика формирования научных понятий – содержательный базис методической подготовки современного учителя биологии	107
<i>Shvachych Gennady, Khokhlova Tetiana, Stupak Yurii, Moroz Boris, Kabak Leonid</i> Features of using the distance learning model	110
<i>Ярмоленко М.І.</i> Інноваційні методи підготовки фахівців морської галузі в Україні	116